

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(Наказ МОН України №742 від 228.05.2019 р.)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ
(ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП)

2021

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ БАЗИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

ДНЗ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ»

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОДОРОЖНИЙ ЛІЦЕЙ»

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ПЕРЕРОбНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»

ДЕРЖАВНА
НАУКОВА
УСТАНОВА

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проведення занять з творчими групами,
підготовка вебінарів, семінарів

Забезпечення онлайн-комунікації
(вебінари, анкетування, тестування)

Узагальнення емпіричних
даних із закладів П(ПТ)О

IVET Institute of
vocational
education and
training

ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ ІПТО НАПН УКРАЇНИ

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПТО НАПН УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАВДАННЯ 2 ЕТАПУ

- **ОБГРУНТУВАТИ КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНOSTІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- **ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- **ПРОВЕСТИ ТЕСТУВАННЯ УЧНІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- **РОЗРОБИТИ МЕТОДИКУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- **ОНОВИТИ ЗМІСТ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ**
- **РОЗРОБИТИ І ВПРОВАДИТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПРОГРАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАХОДІВ**
- **ПІДГОТУВАТИ ТА ВПРОВАДИТИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЗНАЧЕНИХ ЕКСПЕРИМЕНТОМ ГАЛУЗЯХ**

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ

- для визначення педагогічних умов

ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ

- для з'ясування стартового рівня готовності до підприємницької діяльності
- для організації консультування учнів з особистісного та кар'єрного розвитку

АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ

- для виявлення психологічних, правових та економічних знань щодо відкриття власної справи

ФІКСУВАННЯ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

- для з'ясування характеру їх участі на уроках та позанавчальних заходах

ПЕДАГОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОБМІН ДОСВІДОМ

- для узагальнення отриманих результатів

ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ

УЧАСНИКИ: **439** учнів 1-2 курсів, з них 277 дівчат та 161 юнак

ЗАКЛАД ОСВІТИ	ВСЬОГО УЧНІВ	ДІВЧАТА	ЮНАКИ
ДНЗ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»	95	81	14
ДНЗ «ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»	49	29	20
ДНЗ «ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ»	90	55	35
ДНЗ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»	152	85	67
ДНЗ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОДОРОЖНИЙ ЛІЦЕЙ»	52	27	25

КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРИТЕРІЇ	ПОКАЗНИКИ	
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ	МОТИВАЦІЯ	ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ РІЗНОГО РІВНЯ, ВИЗНАННЯ, ПРЕСТИЖ, ЗАМОЖНІСТЬ, САМОСТІЙНІСТЬ, РОЗВИТОК
	ЦІННОСТІ	<p><i>ОСОБИСТІСНІ</i> – ЧЕСНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ, РИЗИКОВАНІСТЬ, РОЗСУДЛИВІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ;</p> <p><i>РОДИННІ</i> – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОБРОБУТ, ЧЕСТЬ І ПРЕСТИЖ РОДИНИ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ЇЇ ЧЛЕНІВ;</p> <p><i>СУСПІЛЬНІ</i> – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА;</p> <p><i>ДЕРЖАВНИЦЬКІ</i> – ЕКОНОМІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ;</p> <p><i>ПРОФЕСІЙНІ</i> – ПІДПРИЄМНИЦЬКА ЧЕСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ОРІЄНТАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ</p>
КОГНІТИВНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ	ЗНАННЯ	ПСИХОЛОГІЧНІ
		ЕКОНОМІЧНІ
		ПРАВОВІ
ДІЯЛЬНІСНО-ПРАКТИЧНИЙ	УМІННЯ Й НАВИЧКИ	АКТИВНІСТЬ
		УСПІШНІСТЬ
		РЕФЛЕКСІЯ

РІВНІ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РІВНІ		ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЧАТКОВИЙ	59%	ЦІННОСТІ НЕЧІТКИ, СТАВЛЕННЯ ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА НЕСФОРМОВАНЕ; ДОМІНУЄ ЗОВНІШНІШНЯ МОТИВАЦІЯ
		ЗНАННЯ ПРО ПІДПРИЄМНИЦТВО ФРАГМЕНТАРНІ, ІНТЕРЕСИ НЕСТІЙКІ
		АКТИВНІСТЬ НИЗЬКА, РЕФЛЕКСІЯ НЕ РОЗВИНЕНА
ДОСТАТНІЙ	35%	НЕЗНАЧНА ВПЛИВОВІСТЬ ВНУТРІШНІХ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧИМИХ МОТИВІВ
		НАЯВНІСТЬ ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ ЗНАНЬ ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ, УМОВИ ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
		РОЗУМІННЯ БЮДЖЕТОФОРМУЮЧОЇ РОЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВИСОКИЙ	8%	УЧАТЬ В ОBOB'ЯЗКОВИХ ВИДАХ АКТИВНОСТІ; НАВЧАЛЬНА УСПІШНІСТЬ ПОСЕРЕДНЯ; НАЯВНІСТЬ ВЛАСНИХ ІСТОРІЙ УСПІХУ
		ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА СУСПІЛЬНО-ЗНАЧИМОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; УСВІДОМЛЕННЯ КЛЮЧОВОГО ЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЛЮДЕЙ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
		НАЯВНІСТЬ ПОЗАПРОГРАМНИХ ЗНАНЬ ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ (РОЗВИТОК РИС І ЯКОСТЕЙ ПІДПРИЄМЦЯ; ІСТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ; УМОВИ ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ)
		ВИСОКИЙ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ, УСПІШНОСТІ ТА РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧИХ ГРУП

- ✓ **УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ ЗАХОДАХ**
- ✓ **ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ, ФІКСУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ**
- ✓ **РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ЗП(ПТ)О**
- ✓ **ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ**
- ✓ **ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ**

УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ ЗАХОДАХ

ПРОГРАМА
круглого столу
«ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ»
23 червня 2021 року

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Державний науковий центр професійно-технічної освіти та підприємницької діяльності в Україні
Висхідна професійна освіта: шляхи розвитку

ПРОГРАМА
вступного семінару
«ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД»
16 лютого 2021 року

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
Державний науковий центр професійно-технічної освіти та підприємницької діяльності в Україні

ДИВО-УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
Державний науковий центр професійно-технічної освіти та підприємницької діяльності в Україні

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИКІВ У АМІЛІНЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Розпочаток: 14:00
Виступ – до 5-7 хв.

Присвячується: лабораторія професійної кар'єри ІПТО НАПН України – Ієвкіній Марії – за посередженням: <https://ivet.edu.ua/uk/ivet/summer/2325>

Центр професійно-технічної освіти «Ар'єри та Ізнесу»
Заходи, які проводились в закладі щодо формування готовності здобувачів освіти до підприємницької діяльності

- лекції-бесіди із здобувачами освіти щодо формування підприємницької компетентності та досліження професійного шляху;
- зустрічі з роботодавцями міста;
- зустрічі з успішними випускниками закладу професійної (професійно-технічної) освіти);
- тренінги, опитування;
- створено відеолекторій документальних і художніх фільмів на тему підприємництва;
- проводилась дослідницька робота щодо створення проєкту «Видатні підприємці» - меценати Харківщини».

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ВЕБІНАР «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОНЛАЙН-КРУГЛИЙ СТІЛ «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД»

ВЕБІНАР «ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОЗРОБКИ»

ВЕБІНАР «СУЧАСНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ВЕБІНАР «МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ВЕБІНАР «ЗМІСТ І ФОРМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
ВЕБІНАР «ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ, ФІКСУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ

Тест "Вольові якості особистості"

Тест "Вольові якості особистості"	Результати	
	Тесту	Загальні по курсу
Вольові якості особистості (1 к., жін.) - 38	20,32	21,81
Вольові якості особистості (1 к., чол.) - 23	23,30	
По I курсу - 61		
Вольові якості особистості (2 к., жін.) - 28	21,11	21,15
Вольові якості особистості (2 к., чол.) - 30	21,20	
По II курсу - 58		
Вольові якості особистості (3 к., жін.) - 28	23,71	24,11
Вольові якості особистості (3 к., чол.) - 22	24,50	

Тест "Визначення типу професійного середовища"

Тест "Визначення типу професійного середовища"	Результати						
	Реалістичний тип	Інтелектуальний тип	Соціальний тип	Конвенційний тип	Підприємливий тип	Артистичний тип	Заг. кур
Визначення типу професійного середовища (1 к., жін.) - 43	6,33	6,51	7,81	7,05	7,14	7,02	6,98
Визначення типу професійного середовища (1 к., чол.) - 25	6,48	6,52	7,12	6,6	8	7,24	6,99
Загальні по типам	6,40	6,52	7,47	6,82	7,57	7,13	6,99
По I курсу - 68							
Визначення типу професійного середовища (2 к., жін.) - 28	7,04	6,68	7,64	6,68	7,50	6,36	6,98
Визначення типу професійного середовища (2 к., чол.) - 27	8,26	6,85	7,26	6,11	7,85	5,41	6,96

Тест "Професійна спрямованість"

Тест "Професійна спрямованість"	Результати				Заг. тест
	Спрямованість на себе	Спрямованість на спілкування	Спрямованість на справу, діло	Загальні по курсу	
Професійна спрямованість (1 к., жін.) - 41	33,68	25,85	19,77	26,44	
Професійна спрямованість (1 к., чол.) - 29	40,16	29,66	21,73	30,52	
Загальні по типам	36,92	27,76	20,75	28,48	
По I курсу - 70					
Професійна спрямованість (2 к., жін.) - 29	40,01	29,53	21,66	30,40	
Професійна спрямованість (2 к., чол.) - 29	30,41	30,34	31,45	30,74	

Тест Якорі кар'єри

Тест Якорі кар'єри	Результати									
	Професійна компетентність	Менеджмент	Автономія (незалежність)	Стабільність роботи та місця проживання	Слугування добру	Виклик	Інтеграція стилів життя	Підприємництво	Загальні по курсу	Загальні по тесту
Якорі кар'єри (1 к., жін.) - 39	9,05	8,97	7,95	10,05	10,18	9,33	10,21	9,49	9,40	
Якорі кар'єри (1 к., чол.) - 24	9,92	9,58	7,75	9,92	10,25	9,96	10,21	10,17	9,72	
Загальні по типам	9,48	9,28	7,85	9,98	10,21	9,65	10,21	9,83	9,56	
По I курсу - 63										
Якорі кар'єри (2 к., жін.) - 27	9,19	9,11	7,67	9						
Якорі кар'єри (2 к., чол.) - 29	9,03	9,14	7,72	9						
Загальні по типам	9,11	9,12	7,70	9						
По II курсу - 56										

Тест "Діагностика готовності до ризику"

Тест "Діагностика готовності до ризику"	Результати		
	Тест	Загальні по курсу	Загальні по тесту
Діагностика готовності до ризику (1 к., жін.) - 83	45,60		
Діагностика готовності до ризику (1 к., чол.) - 40	56,23	50,91	
По I курсу - 123			
Діагностика готовності до ризику (2 к., жін.) - 45	49,98		
Діагностика готовності до ризику (2 к., чол.) - 33	56,97	53,48	
По II курсу - 78			

- Діагностика готовності до ризику
- Мотиви вибору професії
- Рівень суб'єктивного контролю
- Професійні ціннісні орієнтації
- Професійна спрямованість
- Якорі кар'єри
- Визначення типу професійного середовища
- Вольові якості особистості

- <https://onlinetestpad.com/ho5cqnm5fdlc4>
- <https://onlinetestpad.com/ho55j3tvass4m>
- <https://forms.office.com>
- <https://onlinetestpad.com/hozmvea24kxu4>
- <https://onlinetestpad.com/ho7xba7omptpe>
- <https://onlinetestpad.com/ho44qnvfa5bws>
- <https://onlinetestpad.com/ho6ajjykrp4ho>
- <https://onlinetestpad.com/ho7of6ssl5yyk>

Тест "Професійні ціннісні орієнтації"	Результати								
	Супільно-значущі орієнтації	Орієнтації на змістом праці	Орієнтації статусної	Орієнтації на результати праці	Орієнтації на розвиток особистості	Орієнтації на самоствердження у професійній діяльності	Орієнтації на умови праці	Загальні по курсу	Загальні по тесту
Професійні ціннісні орієнтації (1 к., жін.) - 48	33,08	31,06	31,02	31,46	32,67	31,54	26,96	30,66	
Професійні ціннісні орієнтації (1 к., чол.) - 27	32,44	30,07	30,37	30,63	33,70	31,52	26,13	30,50	
Загальні по типам	32,76	30,57	30,70	31,04	33,19	31,53	26,55	30,58	
По I курсу - 75									

Тест "Мотиви вибору професії"

Тест "Мотиви вибору професії"	Результати					
	Зовнішні позитивні мотиви	Зовнішні негативні мотиви	Внутрішні індивідуально значимі мотиви	Внутрішні соціально значимі мотиви	Загальні по курсу	Загальні по тесту
бору професії (1 к., жін.) - 57	16,79	14,56	16,65	14,91	15,73	
бору професії (1 к., чол.) - 30	33,78	25,80	19,09	9,08	21,94	
ти типам	25,28	20,18	17,87	11,99	18,83	
87						
бору професії (2 к., жін.) - 33	33,37	25,33	18,94	9,56	21,80	
бору професії (2 к., чол.) - 32	16,63	15,97	16,66	15,84	16,27	
ти типам	25,00	20,65	17,80	12,70	19,04	
65						

Тест "Рівень суб'єктивного контролю"

Тест "Рівень суб'єктивного контролю"	Результати		
	Тесту	Загальні по курсу	Загальні по тесту
24,25			
24,05	24,15		
24,68			
23,88	24,28		
		23,66	

ЛАБОРАТОРІЇ ▾ НАУКА ▾ ОСВІТА ▾ ЗАХОДИ ▾ ПЕРІОД

- Презентації лабораторій
- Лабораторія технологій професійного навчання
- Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
- Лабораторія професійної кар'єри
- Лабораторія дистанційного професійного навчання
- Лабораторія електронних навчальних ресурсів
- Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у галузях і технікумах

Опитування, тестування

- Черкаський ПЛ (автодорожній)
- РЦПО швейного виробництва та сфери послуг
- Одеське ВПУ торгівлі та технологій харчування
- Львівське ВПУ (художнє)
- Вінницький ЦПТО переробної промисловості
- ВПУ № 11 (м.Хмельницький)
- Онлайн нарада

Львівське вище професійне художнє училище

Регіональний центр професійної освіти переробної промисловості

Львівське вище професійне художнє училище № 11 м. Хмельницький

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ЗП(ПТ)О

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ З ЕКСПЕРИМЕНТУ

Програма експериментальних заходів з формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (упровадження технології розвитку підприємницької компетентності засобами самоменеджменту)

Вид роботи/заходу	Форма проведення	Урочна діяльність ¹ : Назва дисципліни, до змісту якої може бути включений даний вид роботи	Позаурочна діяльність ² : Назва структурного підрозділу/відповідального, до плану якого має бути включений даний захід	Методична допомога ³	Матеріали для проведення	
					№№	Вид роботи заходу
Історія підприємництва в Україні	Лекція фахівця-історика/Реферати/Повідомлення/Конференція	Історія України			6	Основні напрями самоменеджменту
Про формування схильності українців до підприємницької діяльності	Дискусія	Історія України			7	Емоційний інтелект у житті і кар'єрі особистості
Формування в Україні економічної еліти	Лекція	Основи економічних знань Історія України Література	Класна година/Кл			
Образи відомих українських підприємців	Реферати/Повідомлення/Обговорення художнього твору	Іс:				
<u>Самоменеджмент</u> у житті і кар'єрі	Дискусія					

Позаурочна діяльність Проведення майстер-класів

¹ Запропонувати види роботи на різних заняттях (лекції, ди
² Надати перелік позаурочних/позашкільних заходів (екску
³ Перелік заходів потрібно забезпечити методичними мате

Урочна діяльність

		кар'єри/консультант	Класна година/Класний керівник	Текст до неї
		✓ Центр кар'єри/Консультант	✓ Класна година/Психолог	Презентація і текст до неї
	Тестування	✓ Центр кар'єри/Консультант	✓ Класна година/Психолог	Програма тестування з переліком тестів
	Аналіз результатів тестування	✓ Центр кар'єри/Консультант	✓ Класна година/Психолог	Зразок складання психологічного автопортрету
ого	На основі результатів тестування	✓ Організована самостійна робота/ Психолог, класний керівник	Центр кар'єри/Консультант Класна година/Психолог	Опис методики побудови стратегії особистісного і кар'єрного

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ПЛАНІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- впроваджено вивчення предмета «Основи підприємництва» (45 годин) для підготовки кваліфікованих робітників з професій: «Краpecь», «Кухар; кондитер», «Перукар»;
- розроблено та впроваджено навчальний план, програму та методичне забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» (37 годин) предмета «Технології»;
- розроблено та впроваджуються в освітній процес дидактичні матеріали щодо формування ініціативності і підприємливості на уроках загальноосвітньої підготовки;
- залучення здобувачів освіти до самостійних дослідницьких робіт – створення проєктів

ВВЕДЕНО ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ДО НАЯВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДОДАНО МОДУЛІ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДО ОКРЕМИХ ТЕМ ВКЛЮЧЕНО ПИТАННЯ З ПІДПРИЄМНИЦТВА І ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

ДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВКЛЮЧЕНО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПСИХОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ, ЦЕНТРИ КАР'ЄРИ, ФАКУЛЬТАТИВИ)

СПІВПРАЦЯ З СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРИМИ (РОБОТОДАВЦІ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ФОНДИ, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ)

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

2

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

6

СТАТТІ У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ВИДАННЯХ, ВИСТУПИ НА ВЕБІНАРАХ

2

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

6

АВТОРСЬКІ РОЗРОБКИ

ВИСНОВКИ

- ✓ **ВИЗНАЧЕНО КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНOSTІ В УЧНІВ ГОТОВНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- ✓ **ВИЯВЛЕНО РІВЕНЬ РОЗВИНЕНOSTІ В НИХ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- ✓ **СТВОРЕНО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- ✓ **РОЗРОБЛЕНО МЕТОДИКУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- ✓ **ПРОВЕДЕНО СЕРІЮ ВЕБІНАРІВ З ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ ГРУП ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ**
- ✓ **У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ДАНУ МЕТОДИКУ АДАПТОВАНО ДО ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦИФІКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І ВПРОВАДЖЕНО В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС**
- ✓ **ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПУБЛІКОВАНО У ЗБІРНИКУ АВТОРСЬКИХ РОЗРОБОК**